

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine
Телефон: (0542) 68-59-11
e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ДО ВИВЧЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ РІЧКИ СУЛА МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С. А. Приліпа¹, О. В. Говорун^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
svitlanaprylipa@gmail.com,

² a.govorun76@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6626-1241

Приліпа С. А., Говорун О. В. До вивчення двостулкових молюсків річки Сула Миргородського району Полтавської області. – *Природничі науки*. – 2021. – 18: 48–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735651>

Анотація На території досліджень виявлено 6 видів двостулкових молюсків родини Unionidae. Встановлено особливості вікової структури популяцій цих молюсків.

Ключові слова: молюски, двостулкові, Unionidae, фауна, Миргородський район, вікова структура.

Prilipa S. A., Govorun O. V. To the study of bivalve mollusks of river Sula (Myrhorod district, Poltava region). – *Prirodniči nauki*. – 2021. – 18: 48–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735651>

Abstract There were found 6 species of bivalve mollusks of the family Unionidae on the territory of the research. Features of some of these mollusks population age structure were described.

Keywords: mollusks, bivalves, Unionidae, fauna, Myrhorod district, age structure.

Вступ. Комплексний підхід до оцінювання стану популяцій водних тварин за умов динаміки антропогенного впливу потребує вибіркового підходу до організації біологічного контролю стану природного середовища. У зв'язку з цим найбільше значення мають ті екологічні та систематичні групи тварин, які мають високу щільність та доступність місць їх поселення. В якості таких біоіндикаторів можуть виступати молюски. Фауна молюсків прісноводних екосистем України характеризується порівняно невеликим різноманіттям. Разом з тим прісноводні молюски є поширеним компонентом водойм всіх типів і часто займають домінуюче положення в екосистемі за чисельністю і біомасою, через що вони часто відіграють провідну роль у трофічних ланцюгах та процесах кругообігу речовини та окремих елементів в екосистемах [2, 4, 6].

Представники родини Unionidae, широко поширені у водоймах України, відіграють велику роль у прісноводних екосистемах, зокрема беручи участь у процесах самоочищення водойм.

Дослідження вікової структури популяцій молюсків дозволяє оцінити ступінь забруднення водойм. Вікова структура відображає міру поповнення поселень молоддю, швидкість росту молюсків, їх смертність і тривалість життя в даних екологічних умовах. Відомо, що від стабільності вікової структури залежить стійкість популяції загалом. При цьому стабільність співвідношень чисельності вікових класів визначається тим, наскільки рівень поповнення популяції молоддю компенсує зменшення особин в результаті їх смертності. Для визначення стану популяцій важливим є встановлення точного віку тварин, оскільки це дозволяє встановити ряд важливих біологічних характеристик досліджуваних тварин: максимальну тривалість життя, вік настання статевої зрілості, час оновлення популяції, кількість разів розмноження дорослих особин, порівняльну оцінку стану популяцій через кількість вікових груп тощо [1, 3]. Співвідношення різних вікових груп в популяції визначає її здатність до розмноження на даний час і показує, чого можна очікувати в майбутньому.

Оскільки молюски уніоніди є одним з важливих компонентів прісноводних екосистем і відіграють значну роль в існуванні гідробіоценозів, дослідження популяційних параметрів їх поселень у водотоках окремих регіонів України набуває особливої потреби та актуальності.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили у 2019-2021 рр. в заплаві р. Сула в селах Піски, Пісочки, Хрули, Васильки Миргородського району Полтавської області. Двостулкових молюсків збирали на міліні руками, а з великих глибин добували за допомогою різноманітних дночерпаків (сплюснуте відро з довгою мотузкою та просвердленими отворами в дні) та гідрологічного сачка. З черепашок попередньо знімали проміри, описували колір та скульптурованість. Всі ознаки, що наведені у таблицях для визначення двостулкових молюсків, базуються на конхіологічних особливостях будови черепашки. Це дозволяє вивчати молюсків без їх розтину та фіксації, користуючись лише порожніми черепашками відмерлих молюсків.

Для визначення віку молюсків використовували метод підрахунку «річних кілець», які утворюються під час зимової затримки росту молюсків, та додаванням до отриманого числа двох років. При цьому необхідно враховувати явище вторинних кілець, які можуть утворюватись влітку за несприятливих умов, але набуваючи певний досвід їх легко відрізнити, тому що вони зазвичай неповні.

Встановлення середнього віку особин молюсків в популяції та відхилення від нормального розподілу, а саме за наявності позитивної чи негативної асиметрії, може вказати на певні проблеми та негативні явища в житті окремої популяції. Так, позитивна асиметрія (переважання особин молодого віку) може вказувати, наприклад, про пережиту популяцією кризу (забруднення води, пересихання водойми і т.п.), що привело до часткового зникнення середнього та старшого покоління. Інше відхилення – негативна асиметрія, спостеріга-

ється коли переважають особини старшого віку, найчастіше це пов'язане з причинами, що зменшують репродуктивні функції особин в популяції.

Загалом було зібрано біля 400 екземплярів двостулкових молюсків, що відносяться до ряду Уніоніди (*Unionida*), родини *Unionidae*, 2 родів *Unio* та *Anodonta*, родини *Pisidiidae*, 3 родів *Sphaerium*, *Pisidium* та *Eugleza*.

Результати та їх обговорення. На території досліджень нами виявлено 6 видів двостулкових молюсків. Всі вони належать до ряду *Unionida*, родини *Unionidae*: 2 родів *Unio* та *Anodonta*, та родини *Pisidiidae*: 3 родів *Sphaerium*, *Pisidium* та *Eugleza*.

1. *Unio pictorum* (Linnaeus, 1758).
2. *Unio tumidus* (Philipson, 1788).
3. *Anodonta piscinalis* Nilsson, 1822.
4. *Sphaerium solidum* (Normand, 1844).
5. *Pisidium amnicum* (Müller, 1774).
6. *Eugleza pseudosphaerium* Scopoli, 1777.

Для дослідження вікової структури обрано три види двостулкових молюсків: перлівниця звичайна *Unio pictorum*, перлівниця клиноподібна та жабурниця піщана *Anodonta piscinalis*. Вибір обумовлений відносною легкістю визначення віку молюсків за їхніми черепашками та тривалістю життя, яка за літературними даними у перлівниць становить 12 років, жабурниць – 10, статевої зрілості вони досягають на 3-4 рік життя [5, 7]. До того ж зазвичай саме ці види використовують в біоіндикації стану водойм.

Рис. 1. Вікова структура молюсків *Unio pictorum* в популяції р. Сула (середня течія біля с. Піски). Пунктиром позначено середню тривалість життя за літературними даними

Майже класичний розподіл вікової структури особин спостерігається у популяції *U. pictorum* в середній течії р. Сула. Тут ми знаходили достатньо ве-

ликий відсоток молодих молюсків, також часто зустрічались особини старші за 13 років.

Популяція *Unio tumidus* в ставу с. Васильки має значно відмінну демографічну структуру. Тут нами взагалі не зареєстровано молодих особин, особини середнього віку (11-13 років) зустрічаються, але більше молюсків старшого віку 14-15 років. Це зміщення в віковій структурі можна пояснити інтенсивним виловом риби в останні 6-7 років, часто з використанням браконьєрських засобів лову, що значно скоротило її кількість. Личинки глохидії перлівниць та жабурниць перший рік життя розвиваються, прикріпившись до шкіри риби (особливо до карпоподібних). Тому ймовірно зі зменшенням популяції останніх, зменшується й популяція двостулкових в цій водоймі.

Рис. 2. Вікова структура молюсків *U. tumidus* в популяції ставу в с. Васильки

Популяція *A. piscinalis* також знаходиться під різким впливом людської діяльності. Так, в ставку с. Хрули ми практично не спостерігали молодих особин 3-7 років, що також скоріш за все пов'язане з різким зменшенням корошових риб.

Вікова структура популяція *A. piscinalis* ставків в с. Пісочки та с. Хрули навпаки має деяку позитивну асиметрію. Ми припускаємо, що це може бути пов'язано з виловом місцевими мешканцями дорослих жабурниць для відгодівлі домашньої худоби. В цих водоймах майже відсутні молоді особини жабурниць.

Висновки . На території досліджень нами виявлено 6 видів двостулкових молюсків, всі вони належать до родини Unionidae, яка представлена 2 родами *Unio* та *Anodonta*, та до родини Pisidiidae з 3 родами *Sphaerium*, *Pisidium* та *Eugleza*.

Рис. 3. Вікова структура молюсків *A. piscinalis* в популяції ставу в с. Хрули

Рис. 4. Вікова структура молюсків *A. piscinalis* в популяції ставків в с. Пісочки та с. Хрули

Список використаних джерел

1. Затравкин М.М. Гидромалакофауна среднего течения реки Северский Донец // Зоол. журн. 1980. 59, вып.11. С. 1739–1742.
2. Зімбалецька Л.М. Еколого-фауністична характеристика молюсків у заростях водної рослинності середнього та нижнього Дніпра // Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. К.: Вид-во АН УРСР. 1963. С. 14–19.
3. Мисечко Л.Е. К фауне двустворчатых Украинского Полесья // Моллюски. Результаты и перспективы их исследований. Л.: Наука. 1967. С. 60–161.
4. Поліщук В.С. Донне тваринне населення Десни і його зміни під впливом забруднень // Десна в межах України. К.: Вид-во АН УРСР. 1964. С. 102–126.
5. Ставинская А.М. Моллюски водоемов бассейна реки Припяти // Моллюски. Результаты и перспективы их исследований. Л.: Наука. 1987. С. 157–158.
6. Стадниченко А.П. Пресноводные моллюски Украинской ССР, их биоценологические связи и воздействие на моллюсков трематод: Автореф дис. докт. биол. наук. Л., 1982. 44 с.
7. Царик Й.В., Яворський І.П. Екологічні особливості прісноводних молюсків у Розточчі // Вісн. Житомир. пед ун-ту. 2002. Вип. 10. С. 135–136.